

Protocolo de Transferência de Arquivos em Redes Industriais: Considerações sobre Implementação e Desempenho

Joberto S. B. M*, Clizenit P. A. L.*

*UFPB/DSC/DEE, Grupo de Redes de Computadores, Brasil

Abstract—In the Computer Integrated Manufacturing (CIM) it's aimed the integration of corporate-wide information systems using industrial networks as basic blocks to reach connectivity. The Manufacturing Automation Protocol (MAP) architecture is an international standard compatible with the reference model from ISO (International Standards Organization). The File Transfer Access and Management (FTAM) protocol is a MAP standard which is very important in networks for manufacturing. In this paper are defined the services and the protocol for file manipulation in an heterogeneous environment and are discussed implementation aspects which influence both in the performance and in the processing capabilities on the host computer in an industrial network.

Index Terms—Manufatura Integrada, MAP, Redes Industriais, FTAM, Mecanismos de Comunicação Inter-processo, Desempenho.

I. INTRODUÇÃO

Na estratégia CIM (*Computer Integrated Manufacturing*) [1] [2] tem-se como objetivo a integração dos sistemas de informação corporativos possibilitando a criação de sistemas integrados de manufatura.

Um dos elementos da estratégia CIM são as redes industriais que em diferentes níveis (gerencial, supervisão, controle e chão de fábrica) permitem a conectividade nas estruturas fabris.

Como solução para a arquitetura de redes industriais são propostas hoje padronizações como os protocolos MAP (*Manufacturing Automation Protocol*) [3] [4] que utilizam uma base IEEE 802.4 [5] e apresentam versões (mini-MAP, EPA MAP) [6] que objetivam a acomodação da diversidade de requisitos existentes nos diferentes níveis de controle. Arquiteturas de protocolos baseadas no padrão IEEE 802.3 (Ethernet) [7] são igualmente factíveis de uso em alguns casos onde o tempo de resposta não é crítico.

Em relação aos aplicativos suportados pela rede industrial, a transferência de arquivos é um dos elementos importantes para a implantação dos sistemas integrados de manufatura. Este aplicativo é um elemento básico que permite a troca de informações gerenciais de gráficos e tabelas entre estações de trabalho e programação de produção, dentre outras operações com dados possíveis na manufatura.

Sendo o Modelo de Referência para Interconexão de Sistemas Abertos (RM-OSI - ISO) [8] uma tendência internacional, endossada à nível nacional pela SEI, implementamos

um serviço/protocolo de transferência e manipulação de arquivos segundo a padronização FTAM (*File Transfer Access and Management*) [9].

Na implementação deste tipo de protocolo aplicativo serão abordados aspectos relativos ao desempenho e facilidades de hardware/software que influenciam na obtenção de uma solução eficiente em relação ao ambiente industrial. Dentre outros, os aspectos considerados podem ser a estrutura de processos, as facilidades de comunicação para troca de mensagens entre processos, o estilo de programação e o suporte computacional utilizado.

Este artigo trata de dois aspectos distintos da implementação de um protocolo de transferência de arquivos:

- A definição sucinta de um conjunto funcional de serviços e classe de protocolo que viabilize a transferência, acesso e gerência de arquivos em ambiente heterogêneo, no caso, o FTAM; e
- Tece considerações sobre aspectos da implementação que podem influir consideravelmente na rede industrial.

O protocolo apresentado em seguida é implementado em linguagem C, num supermicro rodando um sistema operacional compatível com o Unix-System V.

II. APRESENTAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS FTAM

Na arquitetura do Modelo de Referência para Interconexão de Sistemas Abertos da ISO (RM-OSI) [8], os serviços de transferência, acesso e gerenciamento de arquivo (FTAM - *File Transfer, Access and Management*) [9] estão localizados na camada de aplicação e têm como objetivo principal permitir que sistemas heterogêneos realizem operações em arquivos de forma eficaz.

Para resolver os problemas decorrentes da heterogeneidade dos sistemas de arquivos das estações de uma rede, o FTAM faz uso de um arquivo virtual cujo formato é independente da máquina hospedeira. Na transferência de um arquivo entre dois sistemas, o sistema fonte primeiro mapeia os dados arquivados para o formato do arquivo virtual e, em seguida, o sistema destino mapeia o arquivo virtual recebido para o seu formato local.

O formato do arquivo virtual é definido pelo serviço FTAM através de um modelo comum de arquivos chamado Sistema de Arquivos Virtual (SAV).

A utilização do modelo padrão (SAV) para descrever arquivos permite a interconexão de sistemas de diferentes níveis

de complexidade e que possuem diferentes maneiras de armazenar e acessar os dados de um arquivo qualquer [10] O SAV define tanto a estrutura e os atributos associados aos arquivos, como também as operações válidas nos mesmos (Figura 1).

Figure 1. Aspectos do Sistema de Arquivo Virtual (SAV)

Na descrição dos serviços FTAM, a entidade que inicia e controla a comunicação é chamada entidade iniciadora e a entidade de aplicação parceira, a qual está associado o sistema de arquivo virtual remoto, é chamada entidade respondedora (Figura 1)

A comunicação entre duas entidades de aplicação é efetuada em etapas que são definidas a partir de regimes e fases. O regime é o período de tempo no qual uma parte do estado comum mantido pelos usuários do serviço permanece válido. Fase é o período durante o qual um conjunto de mensagens de protocolo é válido.

A conclusão de um regime implica no término de todos os outros regimes que o sucederam. Para cada regime especificado foram definidas fases que ocorrem durante o uso do serviço de arquivo. O aninhamento dos regimes e suas respectivas fases são mostrados na Figura 2.

O serviço FTAM é muito rico em funções e pode suportar uma ampla faixa de tipos de aplicações. Para que os usuários façam uma escolha similar das funções a serem realizadas pelo protocolo, o serviço FTAM define dois tipos de seleção funcional. No mais básico, as funções definidas são agrupadas em UNIDADES FUNCIONAIS. Uma implementação deve suportar uma unidade funcional completamente ou não suportá-la.

Isto em si reduz a variedade, contudo, ainda deixa considerável liberdade na escolha a ser feita. Uma convergência subsequente é alcançada pela definição de CLASSES DE SERVIÇO. Uma classe de serviço consiste na combinação de um grupo de unidades funcionais para um determinado propósito.

Em cada inicialização de uma associação de aplicação é necessário negociar a Classe de Serviço, as Unidades Funcionais opcionais e o nível de Serviço, que pode ser Confiável ou Corrigível pelo Usuário.

Figure 2. Regime e Fases do Serviço de Arquivo

No Serviço de Arquivo Confiável o usuário especifica o seu padrão de qualidade de serviço, mas não se preocupa com a recuperação de erros, delegando tal atividade para o provedor do serviço de arquivo. O Serviço de Arquivo Corrigível pelo usuário inclui primitivas que fornecem aos usuários do serviço facilidades para recuperação de erros e gerencia da transferência.

Foram definidas cinco Classes de Serviço:

- T = Classe de Transferência de Arquivo;
- A = Classe de Acesso a Arquivo;
- G = Classe de Gerenciamento de Arquivo;
- TG = Classe de Transferência e Gerenciamento de Arquivo; e
- I = Classe Irrestrita (definida pelo usuário).

A Tabela 1 (Figura 3) mostra os serviços definidos para cada Unidade Funcional e quais unidades são mandatórias (m) ou opcionais (o) dentro de cada Classe de Serviço.

III. ESTRUTURAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO FTAM

Em seguida, abordamos a implementação do FTAM descrevendo os seguintes aspectos:

- Estrutura de processos;
- Comunicação entre processos; e
- Estruturas de dados de trabalho.

Na análise apresentada é levada em conta a utilização do modelo de implementação numa rede local industrial através de considerações sobre recursos de sistema operacional (S.O.) utilizado e de desempenho.

A. Processos

Na implementação do FTAM foi adotada uma estrutura multi-processo na camada [11].

UNIDADES FUNCIONAIS	SERVIÇOS	CLASSES DE SERVIÇO				
		T	A	G	T	C
NÚCLEO	estabelecimento do regime FTAM término ordenado ou abrupto do regime FTAM seleção e desseleção de arquivo	m	m	m	m	m
LEITURA	leitura de massa de dados transf. de unid. de dados fim de transf. dos dados fechamento e abertura de arquivo	*	m	*		o
ESCRITA	escrita de massa de dados transf. de unid. de dados fim de transf. dos dados cancelamento de transferência de dados fechamento e abertura de arquivo	*	m	*		o
ACESSO A ARQUIVO	localizar e apagar	FADU				o
GERÊNCIA DE ARQUIVO LIMITADA	criar arquivo deletar arquivo ler atributo		o	o	m	o
GERÊNCIA DE ARQUIVO AMPLIADA	alterar atributos (requer a anterior)		o	o	m	o
AGRUPAMENTO	início/fim de agrupamento		m	o	m	o
RECUPERAÇÃO	recuperação de regime ponto de verificação cancel. de transf. de dados		o	o	o	o
REINÍCIO DE TRANSF. DE DADOS	recomeço de transferência de dados ponto de verificação cancelamento transf. dados		o	o	o	o

Figure 3. Tabela 1 - Unidades Funcionais e Classes de Serviço

Nesta estrutura existe um processo pai que gerencia todos os demais, decidindo sobre a criação, alocação e morte destes.

A funcionalidade dos processos utilizados no modelo funcional de implementação é descrita com detalhes em [12] e, em resumo, é a seguinte (Figura 4):

- PGIC = Processo Gerente da Interface e da Camada
 - É o processo que gerencia a camada (processos PCC e interfaces), controlando os recursos utilizados pelo protocolo e disponíveis pelo sistema operacional.
- PGC = Processo Gerente de Conexão
 - É o processo que executa a máquina do protocolo FTAM.

Os processos PGIC e PGCs trocam mensagens e parâmetros através de mecanismos de comunicação inter-processos (MCIs) descritos adiante.

A instanciação de processos adotada, ou seja, a alocação e replicação dos processos através de cópias é a seguinte [4]:

- Cada processo PGC gerencia um ponto final de conexão interligando os processos aplicativos através de uma instanciação de mesmo tipo, no caso, o FTAM (Figura 6); e
- O processo gerente PGIC garante a instanciação correta e parametriza a comunicação com os PGCs.

A estruturação de processos adotada é diferente da estruturação clássica onde se tem um processo por camada

Figure 4. Processos e MCI na Implementação do FTAM

Figure 5. Tabela 1 - Unidades Funcionais do MMS

que gerencia todos os pontos finais de conexão de todas as instâncias dos processos aplicativos [13].

Uma estruturação alternativa também suportada na implantação do FTAM, consiste na alocação de processos *PGC Clusters* para todas as instanciações FTAM num mesmo endereço de apresentação, ou seja, um processo por múltiplas conexões.

Ambas as estruturações de processo apresentadas exploram características, tais como:

- Flexibilidade de gerenciamento; e

Figure 6. Instanciação dos Processos na Implementação do FTAM

- Utilização intrínseca do mecanismo de escalonamento para distribuir com equidade a capacidade de processamento disponível entre as conexões ativas.

Do ponto de vista de desempenho da implementação, ambas as estruturas vão ser objeto de medição no sentido de definir a melhor alternativa, segundo:

- Necessidades específicas de processamento de protocolos aplicativos (tratamento semântico, volume de código, complexidade das estruturas de dados, etc...), tomando por caso o FTAM; e
- Facilidades de suporte do sistema operacional ou núcleo utilizado.

B. Comunicação entre Processos

Numa estrutura multi-processo por camada, faz-se necessário a utilização de mecanismos de comunicação inter-processo (MCI) do S. O. utilizado [14] para:

- Passagem de mensagens; e
- Passagem de parâmetros.

As mensagens contêm tipicamente as primitivas passadas entre camadas e, internamente à camada, entre os processos PGIC e PGCs. O número de cópias de mensagens é minimizado na implementação, no sentido de promover um melhor desempenho.

Os parâmetros passados são tipicamente informações utilizadas pelos processos durante todo o período em que a conexão permanece ativa, tais como, identificação de processos, semáforos, endereços, etc...

Nesta implementação, os MCIs utilizados foram:

- Filas; e
- Memória compartilhada (*shared memory*).

As filas são utilizadas para a passagem de mensagens. É um mecanismo de interação fraca, bloqueante e, portanto, apropriado para o processamento de protocolos. A interface entre camadas é feita através de 4 filas (entrada e saída superior e inferior) e uma fila adicional é utilizada para distribuição das primitivas de serviço para tratamento nos PGCs (Figura 4).

Para a passagem de parâmetros entre processos utilizou-se o mecanismo de memória compartilhada. A tabela de estado atual (Figura 4) reside numa memória comum e contém parâmetros comuns aos processos envolvidos (endereços, semáforos, número de processos, buffers, identificadores de fila, etc...). Do ponto de vista de desempenho considerando, por exemplo, uma rede local industrial, este mecanismo é preferível à troca de parâmetros passados através de mensagens em filas.

C. Estruturas de Dados

As estruturas de dados utilizadas pelos processos PGIC e PGC são as seguintes:

- Tabela de Estado Atual (TEA);
- Tabela de Transição (TT); e
- Tabela de Função de Saída (TFS).

A tabela de estado atual armazena as informações referentes ao estado da conexão (endereços, classe, nível de serviço, unidades funcionais, atributos de arquivos etc...) e parâmetros

utilizados pelos processos PGIC e PGC (semáforos, buffers, número de processo, identificadores de filas, etc...).

A tabela de transição controla a verificação de predicados à partir da ocorrência de eventos e aponta para um conjunto de funções de saída armazenadas na tabela de função de saída. Esta última lança propriamente a transição entre estados da máquina de protocolo. As estruturas de dados TT e TFS são manipuladas exclusivamente pelos processos PGC.

Em resumo, esta é uma estrutura clássica [13] [15] onde as tabelas acima são uma representação de como caminhar executando funções, a partir de um ponto de partida (estado da conexão) e em função de variáveis de contorno (eventos, predicados, ...).

Na implementação, todas as atividades e procedimentos FTAM são executados por funções em linguagem C [16].

Do ponto de vista do desempenho e do porte dos computadores, dois aspectos são relevantes em relação às estruturas de dados:

- Operação nas tabelas; e
- Volume de código.

Em relação às operações de busca nas tabelas, tem-se as estruturas inter-relacionadas via apontadores ou indexadas e o acionamento de funções via arranjos de apontadores de função.

Esta estratégia de implementação permite uma busca e acionamentos eficientes, associados à uma inicialização relativamente simples através da definição de valores de apontadores em tabelas.

O FTAM completo (unidades funcionais e regimes) representa um volume de código razoável que pode ser percebido através de uma análise das estruturas de dados implementadas. Em seguida apresentamos alguns dados:

- Tabela de Estado Atual
 - Tamanho do Objeto - 4.080 octetos por entrada; e
 - Número de Entradas - igual ao número máximo de conexões ativas previstas.
- Tabela de Transição
 - Tamanho do Objeto - 32 octetos por entrada (máximo de 6 funções para testes de predicados); e
 - Número de Entradas - Número de eventos x número de estados = $89 \times 62 = 5.518$ (máximo).
- Tabela de Função de Saída
 - Aciona até 7 funções de saída para as combinações evento/estado possíveis e testes de predicados.

IV. CONSIDERAÇÕES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO FTAM NUMA ESTRATÉGIA CIM

A integração dos sistemas de informação corporativos usando computadores e tecnologias relacionadas é o objeto da estratégia CIM (*Computer Integrated Manufacturing*) e suas várias áreas (CAD, CAM, CAPP etc...) [1].

Por sua vez, as redes locais industriais são um suporte para a implantação da estratégia CIM em vários níveis como ilustrado na Figura 7.

O FTAM é um dos protocolos da arquitetura MAP. Considerando então a estruturação da implementação apresentada, os recursos de S. O. necessários, o volume e a complexidade do código resultante, podemos abordar as seguintes questões:

Figure 7. Suporte de Redes e Volume de Informação na Manufatura

- Em qual nível funcional sugere-se o uso do FTAM; e
- Qual tipo de computador e quais facilidades de S.O. podem melhor suportá-lo.

O MAP 3.0 aborda a primeira questão, sugerindo o uso do FTAM para, por exemplo: transferência de informações de escritório, gerenciais, programações de produção e operações de manufatura entre os níveis de gerenciamento e supervisão.

Os resultados obtidos com a implementação descrita reiteram a sugestão acima. Neste caso, consideramos que o nível de suporte (hardware/software) necessário para viabilizar o desenvolvimento do FTAM é encontrado normalmente em computadores de supervisão e que o desempenho da implementação dificilmente se adequará às restrições impostas nos níveis de célula e, principalmente, chão de fábrica.

Em seguida, são apresentadas características e facilidades de hardware/software importantes na implementação do FTAM.

O computador deve ter uma capacidade computacional igual ou superior ao que se convencionou chamar de supermicro. As soluções tipo processador frontal [17] [18] são tecnologicamente viáveis, mas requerem um núcleo com as facilidades listadas abaixo ou um mini S.O.

O S.O. ou núcleo utilizado deve dispor das seguintes facilidades:

- Multi-processo com escalonamento eficiente, podendo ser preemptivo ou não-preemptivo;
- MCIs tipo fila, memória compartilhada e semáforos;
- Facilidades de temporização e, se possível, priorização de processos;
- Gerência de memória; e
- Recursos parametrizáveis, especialmente no caso do uso de núcleos.

V. CONCLUSÃO

Um dos objetivos deste trabalho foi a implementação do protocolo FTAM sem restrições na sua operação ou simplificações para viabilizar a conectividade entre sistemas heterogêneos. Tal meta foi viabilizada através da utilização de um sistema computacional do porte de um supermicro rodando um sistema operacional com recursos suficientes.

A estruturação dos processos e dos dados é flexível e procura assegurar, além da implementação do FTAM completo, um nível de desempenho satisfatório que promova a utilização deste nas redes industriais.

O porte da implementação demonstrou a necessidade de utilização de recursos de programação como filas e memória compartilhada, dentre outros, e sinalizou uma melhor adequação do uso do FTAM nos níveis de supervisão e gerência das redes na manufatura.

REFERENCES

- [1] A. Kusiak and S. S. Heragu. "Computer Integrated Manufacturing: A Structural Perspective". In: *IEEE Network: The Magazine of Global Internetworking* 2.3 (May 1988), pp. 14–22. ISSN: 0890-8044. DOI: 10.1109/65.3269.
- [2] K. Preston Jr. White and Christine M. Mitchell. "Manufacturing System Engineering: A Second Industrial Revolution?" In: *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics* 19.2 (1989).
- [3] Robert Crowder. "The MAP Specification". In: *Control Engineering* (1985).
- [4] General Motors Corporation - GM. *MAP Specification - Version 3.0*. Tech. rep. 1987.
- [5] IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers. *Token Passing Bus Access Method and Physical Layer Specification*. Technical Report IEEE Standard 802.4. 1985.
- [6] David Turnell and Joberto S. B. Martins. "Uma Implementação das Camadas MAC/LLC para a Interface Mini-MAP". In: *Anais do VIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC)*. Campinas: SBC - Brazilian Computer Society, 1990, pp. 285–297. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1188458>.
- [7] Robert M. Metcalfe and David R. Boggs. "Ethernet: Distributed Packet Switching for Local Computer Networks". In: *Communications of ACM* 19 (1976), pp. 395–403.
- [8] International Organization for Standardization - ISO. *Information Processing Systems - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model*. Tech. rep. 1985.
- [9] ISO - International Organization for Standardization. *File Transfer Access and Management*. Technical Report ISO DIS 8571 - Capítulo 1-4. 1987.
- [10] Tereza C. M. B. Carvalho. "Serviços de Transferência de Arquivos em Redes Locais". Dissertação de Mestrado. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP, 1988.
- [11] Hassan Gomaa. "A Software Design Method for Distributed Real-Time Applications". en. In: *Journal of Systems and Software*. Comparative Software Methods 9.2 (Feb. 1989), pp. 81–94. ISSN: 0164-1212. DOI: 10.1016/0164-1212(89)90012-5.
- [12] Clizenit Pinheiro and Joberto S. B. Martins. "Estruturação e Implementação do Protocolo FTAM". In: *VIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC)*. Campinas, Brazil: Brazilian Computer Society (SBC), 1990, pp. 1–14.

- [13] Fred Halsall. *Data Communications, Computer Networks and OSI*. 2nd Edition. Addison-Wesley, 1988.
- [14] Marc J. Rockkind. *Advanced Unix Programming*. Prentice-Hall, 1985.
- [15] Ming T. Liu. “Protocol Engineering”. en. In: *Advances in Computers*. Ed. by Marshall C. Yovits. Vol. 29. Elsevier, Jan. 1989, pp. 79–195. DOI: 10.1016/S0065-2458(08)60533-1.
- [16] Brian Kernighan and Dennis Ritchie. *The C Programming Language*. Prentice-Hall, 1978.
- [17] M.V. Marathe and R.A. Smith. “Performance of a MAP Network Adapter”. In: *IEEE Network* 2.3 (May 1988), pp. 82–89. ISSN: 1558-156X. DOI: 10.1109/65.3278.
- [18] David Turnell and Joberto Martins. “Executivo Multi-Tarefa para Processador Frontal de Rede”. In: *Anais do VII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC)*. Porto Alegre, Brazil: Brazilian Computer Society - SBC, 1989, pp. 721–730.